

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ЮНОШЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

Тогаева Гулнора Сиддиковна¹, Джураева Зилола Арамовна²

^{1,2} ассистент кафедры эндокринологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590260>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 28 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ожирение, артериальная гипертензия, адренкортикотроп гормон, гиперплазия, коркового слоя надпочечников.

АННОТАЦИЯ

Причиной ожирения и артериальной гипертензии у детей и подростков могут быть различные заболевания гипофизарно-надпочечниковой системы. Важным фактором развития ожирения в пубертатном периоде является гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, при этом отмечается нарушение липидного и углеводного обменов, а также формирование артериальной гипертензии.

В последние десятилетия избыточная масса тела и ожирение стали одной из важнейших проблем для жителей большинства стран мира. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек на планете имеют лишний вес. Эта проблема актуальна даже для стран, в которых немалая часть населения постоянно голодает. В промышленно развитых странах ожирение уже является значительным и серьезным аспектом общественного здоровья. Эта проблема коснулась всех слоев населения независимо от социальной и профессиональной принадлежности, возраста, места проживания и пола. В странах Западной Европы, например, от 10 до 20% мужчин и от 20 до 25% женщин имеют избыточную массу тела или ожирение. В

некоторых регионах Восточной Европы доля полных людей достигла 35%. В России в среднем 30% лиц трудоспособного возраста имеют ожирение и 25% - избыточную массу тела. Больше всего тучных людей в США: в этой стране избыточная масса тела зарегистрирована у 60% населения, а 27% страдает ожирением. По подсчетам экспертов, ожирение является причиной преждевременной смерти около трехсот тысяч американцев в год [1,5,9]. В Японии представители общества по изучению ожирения, впервые подготовившие специальную декларацию, заявляют, что избыточный вес и ожирение в Стране Восходящего солнца приобретают характер цунами, угрожая здоровью нации [1]. Целью исследования явилось изучение функционального состояния

гипофизарно-адреналовой системы у юношей с ожирением для оптимизации клинико-лабораторной диагностики заболеваний надпочечников.

Материалы и методы исследования

Обследовано 65 юношей в возрасте от 15 до 23 лет, средний возраст составил $19,2 \pm 0,2$ года. В соответствии с индексом массы тела (ИМТ) пациенты были распределены в 4 группы. 1-ю группу составили 7 больных с ИМТ от 25 до 27,4 кг/м² (средний возраст $19,7 \pm 1,6$ года). Во 2-ю группу вошли 12 юношей с ИМТ от 27,5 до 29,9 кг/м² (средний возраст $18,5 \pm 2,7$ года). В 3-ю группу было включено 25 пациента с ИМТ от 30 до 34,9 кг/м² (средний возраст $19,8 \pm 1,4$ года). 4 группу составили 12 больных с нормальным ИМТ и артериальной гипертензией (средний возраст $18,9 \pm 1,5$ года). В контрольную группу (группа 5) включено 9 здоровых юношей (средний возраст $18,3 \pm 0,9$ года) с нормальными массой тела и артериальным давлением. Осмотр больных производился на базе кафедры эндокринологии в Самаркандском Областном эндокринологическом диспансере.

Общеклиническое обследование включало сбор анамнестических данных (черепно-мозговые травмы в прошлом, патология беременности у матери, наличие сопутствующих хронических заболеваний), физикальное обследование (оценка телосложения, измерение роста и веса пациентов с расчетом ИМТ). Для оценки степени ожирения определялся индекс массы тела (кг/м²). Большое значение придавалось характеру распределения подкожно-жировой клетчатки, наличию стрий, гинекомастии. Всем больным

проводилось измерение и мониторинг артериального давления.

Для исследования гормональных показателей системы гипофиз – кора надпочечник были использованы методы определения гормонов с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Проводились функциональные пробы с дексаметазоном а также глюкозотолерантный тест (ГТТ).

Результаты обсуждения

При опросе пациентов основными жалобами были: головные боли неопределенной локализации, прибавка веса за последние 0,5-1 год, повышение артериального давления, повышенная утомляемость и снижение работоспособности, снижение внимания и памяти, снижение настроения, появление стрий на внутренней поверхности плеч, бедер, ягодицах, на угревую сыпь (акне), выпадение волос на голове (аллопеция) по андронидному типу.

При осмотре юношей стрии были выявлены у 42 человек (65,1%). 56% (n=36) больных они по характеру были полиморфные, нежного розового цвета. У 9,2% (n=6) пациентов выявлялись фиолетовые стрии с атрофическим дном, у всех этих больных в последствии диагностировать субклинический синдромом Иценко - Кушинга.

В группе пациентов с ожирением были отмечены псевдоевнухоидные черты телосложения. Ложная гинекомастия в данной группе была выявлена у 5 обследованных (40,7%), характер которой был подтвержден при проведении ультразвукового исследования молочных желез. При осмотре и оценке размеров наружных половых органов признаков

гипогонадизма выявлено не было ни у одного больного.

Артериальная гипертензия отмечалась у 51 юношей (79,2%). Стойкое повышение артериального давления было выявлено у 23 пациентов (35,7%).

На основании данных, полученных при проведении пробы с 2 мг дексаметазона, у 34 юношей (52,5%) был диагностирован функциональный гиперкортицизм. Максимальное количество таких больных было в группе с ожирением I степени. В этой же группе у 2 пациентов (27,7%) не было выявлено повышения уровня кортизола сыворотки крови и ритм его секреции был сохранен.

Среднее содержание в крови базального кортикотропина и кортизола было значимо повышено у юношей с избыточной массой тела и ожирением по сравнению с группой здоровых лиц. Значимое увеличение содержания кортизола в вечернее время наблюдалось в группах с ИМТ выше 27,5 кг/м², о чем свидетельствует увеличение коэффициента ритма секреции кортизола ($K_v/K_u \times 100\%$), который был выше 50% в группах 2 и 3. Наиболее высокое значение коэффициента ритма секреции кортизола ($67,3 \pm 2,5\%$) отмечено в группе с ожирением 1 степени. Отмечалось статистически значимое повышение уровней кортикотропина и кортизола в группах пациентов с увеличением массы тела.

Полученные данные свидетельствуют о наибольшем повышении кортизола крови у больных в группе с ИМТ 27,5—29,9 кг/м², тогда как при ожирении появляется нарушение ритма секреции кортизола у юношей с различным

индексом массы тела, т.е. у юношей с ИМТ больше 27,5 кг/м².

Увеличение уровней андростендиона и альдостерона отмечены у юношей с избыточной массой тела (1 и 2 группы) и ожирением при сравнении с группой контроля.

В настоящем исследовании для выявления инсулинорезистентности всем юношам проводился глюкозотолерантный тест (ГТТ). Гиперинсулинемия и инсулинорезистентность выявлена у пациентов с индексом массы тела больше 27,5 кг/м² по сравнению с группами с ИМТ у менее 27,4 кг/м².

Выводы

1. Снижение уровня в крови кортикостерона, экскреции с мочой свободного кортизола и свободного кортизона более чем на 60% при проведении пробы с дексаметазоном свидетельствует о функциональном гиперкортицизме, а снижение данных показателей и уровня в крови 11-дезоксикортизола менее чем на 50% является критерием диагностики субклинической формы синдрома Иценко—Кушинга.

2. Артериальная гипертензия у юношей с избыточной массой тела и с ожирением наиболее часто связана с функциональным и органическим гиперкортицизмом в отличие от юношей с нормальным весом и с артериальной гипертензией, у которых кроме функционального гиперкортицизма, установлены нарушения надпочечникового стероидогенеза и метаболизма кортизола.

3. Установлена роль гиперинсулинемии и

инсулинорезистентности в увеличении
экскреции свободного кортизона с
мочой и уменьшении индекса

свободный
кортизон.

кортизол/свободный

Литературы:

1. Великанова Л.И., З.Р. Шафигуллина, Н.В. Ворохобина, Бессонова Е.А, Сильницкий П.А. Диагностическое значение высокоэффективной жидкостной хроматографии кортикостероидов при заболеваниях гипофизарно-надпочечниковой системы //Проблемы эндокринологии -Т51.-№6.- С. 9-12.
2. Строев Ю.И., Чурилов- Л.П., Чернова Л.А., Бельгов А.Ю. Ожирение у подростков. СПб. — 2003. - С. 91 - 177.
3. Халимова З.Ю., Наримова Г.Ж., Абдурахманова А.М. Клинико-гормональная оценка больных с гипоталамическим ожирением //Актуальные проблемы современной эндокринологии: Материалы IV Всерос. конгр. эндокринологов. - СПб. - 2001. — С. 689
4. Aghajanzadeh M., Alavy A., Hoda S. et al. Carcinoid tumor of lung with Cushing's syndrome //Arch. Iran. Med. - 2007. — Vol. 10(1). - P. 94 - 96.
5. Albiger N., Testa R.M., Almoto B. et al. Patients with Cushing's syndrome have increased intimal media thickness at different vascular levels: comparison with a population matched for similar cardiovascular risk factors //Horm. Metab. Res. - 2006. - Vol. 38(6). - P. 405 - 410.
6. Boney C.M., Verma A., Tucker R. et al. Metabolic syndrome in childhood: association with birth weight, material obesity and gestational diabetes mellitus //Pediatrics. - 2005. - Vol. 116(2). - P. 519
7. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С., Давранова А.Д. Structural Features of Cells of the Islets of Langerhans in Offspring with Alloxonc Diabetes (Review Article). //Annals of the Romanian Society for Cell Biology Vol 25. issue 1. 2021
8. Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Структурные особенности клеток островков Лангерганса у потомства с аллоксановым диабетом. //Tibbiyotda yangi kun. 2/1 (30/1) 2020. С. 218-220.
9. Togaeva G. S., Clinical And Biochemical Parameters Of Patients With Type 2 Diabetes Who Were Trained At The School Of Self- Control. //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE SPECIAL ISSUE-2. P-131-136, 2020
10. Togaeva G.S. Oripov F.S. Structural features of cells of islets of Langerhans in offspring with alloxonic diabetes //A new day in medicine. 2/1 (29/1). April June. 2020. p. 218-220.